

**QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA QO'YLAR
ORASIDA PARAMFISTOMATOZ KASALLIGINING TARQALISHI**

Bazarbayeva A.

tayanch doktorant,

Tayloqov T.

ilmiy raxbar,

Allambergenov D.

talaba

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya: Gelmintozlar yer sharining barcha mintaqalarida uchrab, ularning turlarining epizootik holati har xil biogeosenozlarda turli omillar ta'sirida o'ziga xos tarzda o'zgarib turadi. Maqolada Qoraqalpog'iston respublikasida so'nggi yillarda agrar sohani chorvachilik yo'nalishida ustuvor sanalgan qo'ychilik tarmoqlari rivojiga to'sqinlik qiluvchi, katta iqtisodiy zarar keltiradigan xavfli oshqozon - ichak trematodasi sanalgan paramfistomatoz kasalligining keng tarqalib borayotganligi ko'rsatilgan.

Аннотация: Гельминтозы встречаются во всех регионах земного шара, и эпизоотический статус их видов меняется уникальным образом под влиянием различных факторов в разных биogeоценозах. В статье показано, что в Республике Каракалпакстан в последние годы заболевание парамфистоматозом опасным желудочно – кишечным сосальщиком, наносящим большой экономический ущерб, сдерживает развитие отрасли овцеводства, которая считается приоритетной в агропромышленном комплексе в направлении животноводства.

Summary: Helminthoses are found in all regions of the globe, and the epizootic status of their species varies in different biogeocoenoses under the influence of various factors. In the article, it is shown that in the Republic of Karakalpakstan, in recent years, paramphistomatous disease, a dangerous gastrointestinal trematode that causes great economic damage, hinders the development of sheep breeding industries, which is considered a priority in the agricultural sector in the direction of animal husbandry.

Kalit soʻzlar: *Paramphistomatoz, paramphistomatata, planirbidae, biogeosenoz, antigelmintik*

Kirish. Davlatimiz agrar siyosatining asosiy jabhalaridan biri Respublikamizda chorvachilikni xususiy mulkchilik asosida jadal rivojlantirish va rentabelli sohalardan biriga aylantirish, aholi turmush darajasini oshirish, ichki bozorni goʻsht mahsulotlari bilan barqaror toʻldirishga katta eʼtibor qaratilishi hisoblanadi.

Paramphistomatozlar yirik va mayda shoxli uy hayvonlarining, jumladan, mayda shoxli hayvonlardan qoʻylarning oshqozon – ichaklarida oʻtkir va surunkali oqimlarda kechuvchi kasalligidir. Yosh parazitlar ushbu hazm organlarida kuchli kataral va gemorragik yalligʻlanishlar keltirib chiqaradi hamda kasallikning oʻtkir kechuvchi oqimini qoʻzgʻatadi. Invaziya intensivlik darajasi yuqori boʻlgan hayvonlarda oʻlim kuzatiladi. Undan hayvonlar orasida oʻlim va majburiy soʻyilish holatlari kuzatiladi. Bu esa qoʻychilik bilan shugʻullanadigan chorvachilik fermer xoʻjaliklariga katta iqtisodiy zarar yetkazmoqda. Iqtisodiy zarar goʻsht mahsuldorligining pasayishi, oʻlib qolishi, mahsuldor qoʻylarning jun sifatining qisqarishi, mahsulot ishlab chiqarish uchun oziqa sarfining koʻpayishi va tannarxining qimmatlashuvidan kelib chiqadi.

Tekshirish uslublari. Tadqiqot ishini bajarishda Qoraqalpogʻiston respublikasida shaxsiy yordamchi va dexqon fermer xoʻjaliklarida asraladigan qoʻylarning toʻgʻri ichagidan olingan tezak namunalarini ketma-ket yuvish usulidan foydalanildi. Buning uchun har bir hayvondan olingan namunani 5 gr atrofida gisi ajratilib 150-200 ml lik shisha yoki plastmassa stakanlarga solindi, ustiga 5-10 ml atrofida suv quyilib probirkaning ostki qismi yoki maxsus tayyorlangan choʻp

tayoqchanning uchi yordamida aralashtirildi. Uning ustiga 100-150 ml suv quyilib qaytadan aralashtirildi. Aralashmadagi ozuqa qoldiqlarini ajratib tashlash uchun u boshqa stakanga simdan tayyorlangan (diametri 0.15-0.20 mm li) to'rdan sizib olindi. Shundan so'ng aralashma 5 minutgacha tinch qoldiriladi, keyin esa asta-sekin uning 3/4 qismi sekinlik bilan to'kib yuborildi va boshqa stakanga doka yordamida sizib o'tkazildi. Ustiga ya'na suv solindi va 4-5 minutdan so'ng yana uning keraksiz qismi to'kildi. Ushbu jarayon stakandagi cho'kma tiniq holga kelgunga qadar takrorlandi. Tayyorlangan tiniq holdagi cho'kmaning yuza qismi 3-4 minutdan so'ng to'kib tashlandi, qoldiq cho'kma esa aralashtirilgan holda katta buyum shishasiga qo'yilib, mikroskopning 7-10 okulyari va 8 ob'ektivi ostida tekshiriladi. Mikroskop ostida paramfistomatoz qo'zg'atuvchisi va uning tuxumlari ko'rib tekshirildi.

Tekshirish natijalari. Tekshirish uchun namunalar 2022-yil 4-noyabrdan 2023-yil 17-martgacha Qoraqalpog'iston Respublikasining Ellikqala, Qorao'zak, Nukus tumanlarida shaxsiy va yordamchi fermer xo'jaliklarida kanal, ariqlar bo'ylarida xaydab boqiladigan qo'ylardan olindi va ularni Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialining "Veterinariya meditsinasi va oziq-ovqat havfsizligi" kafedrasida qoshidagi o'quv laboratoriyasida tekshirildi. Tekshirishlar natijasida qo'ylarni paramfistomatozlar bilan zararlanish darajasi 1-jadvalda keltirilgan.

Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida qo'ylarni paramfistomatozlar bilan zararlanish darajasi

№	Tumanlar	Jami tekshirilgan hayvonlar soni	Paramfistomat tuximlari topildi (invaziya ekstensivligi)		Jami topilgan tuximlar soni
			Sonda	Foizda	

1	Ellikqala	101	39	38,6	1701
2	Qorao'zak	85	13	15,3	311
3	Nukus	26	5	19,2	25
4	Jami	212	57	73,1	2037

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, invaziya ekstinsivligi jihatdan Ellikqala tumanining aholi qo'lida asraladigan 101 bosh qo'ylarida paramfistomatlar bilan zararlanish yuqori darajada bo'lib 38,6 foizni tashkil etdi, jami 1701 ta parazit tuxumlari topildi. Qorao'zak tumanida esa shaxsiy xo'jaliklarda haydab boqiladigan 85 bosh qo'ylarni 15,3 foiz jami 311 ta paramfistomatlar tuxumi, Nukus tumanida boqiladigan 26 ta qo'ydan 19,2 foizidan 25 ta paramfistomatlar tuxumi borligi aniqlandi.

Xulosalar:

1. Tadqiqot natijalaridan ko'rinib turibdiki, qo'ylar orasida `paramfistomatoz kasalligi qo'zg'atuvchilarining tarqalishi juda katta epizootologik ahamiyatga ekanini bildiradi.

2. Kasallikga qarshi kurashish uchun uni davolash va oldini olish choralarini takomillash talab etiladi.

Faydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sultanov M.A.,Azimov D.A.,Gextin V.I.,Muminov P.A. Гельминт домашних меликопитающих Узбекистана. Toshkent, „ FAN ”, 1975.

2. Abuladze K.I. va boshqalar . Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. Москва , 1990.

3. Ergashev E.,Abduraxmonov T. Chorva mollarining gelmintoz kasalliklari. Toshkent , 1992.

4. Shakarboev E.B., Akramova F.A., Azimov A.A. Трематоды- паразиты позвоночных Ўзбекистана . Toshkent 2012.

5. Oripov O., Yuldashev N. Qorako'l qo'ylarining asosiy gelmintozlari. Toshkent, 2009.

6. B.Salimov.,H.Otaboev., T.Tayloqov.Samarqand viloyati sharoitida Qo'ylar fassiolyozi,dikroseliozi va gastrotilyaksozining epizootologik xolatini keskinlashuvi. Zooveterinariya jurnali, №7-8, Toshkent,2012, 17-20 betlar.